

छत्तीसगढ़ में लघु वन उत्पादों की ग्रामीण बाजार संरचना और व्यापार पैटर्न: आवधिक बाजारों, व्यापारियों और उत्पाद उपयोग का विश्लेषण

डॉ निधि मिश्रा

सहायक प्राध्यापक

वाणिज्य, सेठ आर सी एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छग)

सारांश

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में आवधिक ग्रामीण बाजार लघु वन उत्पादों के प्राथमिक विपणन केंद्र हैं। ये बाजार विनिमय मंच के रूप में कार्य करते हैं जहां वन संग्राहक, व्यापारी और उपभोक्ता आपस में बातचीत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भाग लेने वाले गांवों की संख्या और व्यापारियों की उपस्थिति के बीच संबंध, बाजार के आकार का व्यापारी एकाग्रता पर प्रभाव और वन उत्पादों के अंतिम उपयोग वितरण का विश्लेषण किया गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि बड़े बाजार अधिक व्यापारियों और व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी को आकर्षित करते हैं, जबकि छोटे बाजार स्थानीय निर्वाह विनिमय केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, अधिकांश वन उत्पादों का व्यापार औषधीय उत्पादों के रूप में होता है, जबकि केवल एक सीमित हिस्सा औद्योगिक उपभोग और प्रसंस्करण में जाता है। निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि वन उत्पादों में प्रबल वाणिज्यिक क्षमता है, उनका विपणन अर्ध-संगठित और स्थानीयकृत बना हुआ है। बाजार अवसंरचना को मजबूत करने और प्रसंस्करण नेटवर्क का विस्तार करने से आवधिक बाजारों को कुशल ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ के वन-प्रधान क्षेत्रों में, आवधिक ग्रामीण बाजार आजीविका व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साप्ताहिक बाजार केवल वाणिज्यिक संस्थान ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मिलन स्थल भी हैं। आदिवासी संग्राहक महुआ, इमली, चिरौंजी, लाख और औषधीय पौधों जैसी वन उपज इन बाजारों में लाते हैं और इन्हें अनाज, नमक, वस्त्र और नकदी के बदले में बेचते हैं।

शहरी बाजारों के विपरीत, ग्रामीण वन बाजार न्यूनतम बुनियादी ढांचे और सीमित औपचारिक विनियमन के साथ संचालित होते हैं। अधिकांश लेन-देन सीधे सौदेबाजी के माध्यम से होते हैं। इसलिए, इन बाजारों का कामकाज आदिवासी परिवारों की आय सुरक्षा, मूल्य प्राप्ति और आजीविका स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है।

इन बाजारों की संरचना को समझना आवश्यक है क्योंकि केवल वन उपज संग्रहण ही आय का निर्धारण नहीं करता है। व्यापारियों की उपलब्धता, बाजार का आकार और उत्पादों का अंतिम उपयोग, ये सभी मिलकर वास्तविक आय निर्धारित करते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य बाजारों में भाग लेने वाले गांवों की संख्या और व्यापारियों की संख्या के बीच संबंध का विश्लेषण करना, बाजार के आकार का व्यापारियों की एकाग्रता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना और औषधीय, उपभोग और औद्योगिक प्रसंस्करण जैसे अंतिम उपयोगों के आधार पर वन उत्पादों के वितरण का मूल्यांकन करना है।

पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक प्रकृति का है। इसमें बाजार भागीदारी, व्यापारी एकाग्रता और उपयोग श्रेणियों को दर्शाने वाली ग्राफिकल जानकारी का उपयोग किया गया है। ग्रामीण वन उपज विपणन के पैटर्न की व्याख्या करने और संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान अध्ययन के लिए प्रायोगिक जाँच बस्तर जिले के चुनिंदा आवधिक ग्रामीण बाजारों में की गई, जिनमें भानपुरी, बस्तर, सोनारपाल, मुंडागाँव, नंदपुरा, केशारपाल, पखानाकोनागेरा, रोटमा, बाम्हानी, कोंडागाँव, मरदापाल, रतेगा, मंडलपाल, बलेना,

बाकावंद, घोंटिया, दुबेमरगाँव, बाकेल और कुंगरपाल शामिल हैं। इन बाजारों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये आसपास के वन गांवों के लिए प्रमुख विनिमय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और बस्तर क्षेत्र में लघु वन उपज के विशिष्ट विपणन वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बाजार आसपास की आदिवासी बस्तियों के एक समूह की जरूरतों को पूरा करता है, जहां संग्राहक महुआ, इमली, लाख और औषधीय पौधों जैसी वन उपज को बिक्री और अदला-बदली के लिए लाते हैं। इन स्थानों के चयन से जिले का पर्याप्त भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित हुआ और विभिन्न आकारों के ग्रामीण बाजारों में व्यापारियों की भागीदारी, उत्पाद प्रवाह और विपणन प्रथाओं में भिन्नताओं का अवलोकन संभव हुआ, जिससे बस्तर की वन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यथार्थवादी चित्रण प्राप्त हुआ।

गांवों और व्यापारियों के बीच संबंध

बबल चार्ट किसी बाजार से जुड़े गांवों की संख्या और उस बाजार में काम करने वाले व्यापारियों की संख्या के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है। अधिक गांवों को सेवा देने वाले बाजार अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। यह तर्कसंगत है क्योंकि आपूर्ति की अधिक मात्रा खरीद जोखिम को कम करती है और व्यापारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

हालांकि, कुछ बाजारों में जहां गांवों की भागीदारी मध्यम है, वहां भी व्यापारियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। यह परिवहन संबंधी बाधाओं, दुर्गम पहुंच या बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाता है। व्यापारी सड़क संपर्क, भंडारण स्थान और पूर्वानुमानित आपूर्ति वाले बाजारों को प्राथमिकता देते हैं।

बाजारों में घूमते कोचियों की संख्या का प्रस्तुतीकरण

समूहीकरण पैटर्न से पता चलता है कि व्यापारियों की आवाजाही केवल उत्पादन के बजाय बाजार की पहुंच पर निर्भर करती है। इसलिए, सड़क संपर्क और बाजार सुविधाओं में सुधार से खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि हो सकती है और संग्राहकों को मिलने वाली कीमतों में सुधार हो सकता है।

बाजार के आकार का व्यापारी संकेंद्रण पर प्रभाव

बड़े, मध्यम और छोटे बाजारों की तुलना करने वाला बार आरेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाजार के आकार के साथ व्यापारियों की उपस्थिति बढ़ती है। बड़े बाजारों में व्यापारियों की औसत संख्या सबसे अधिक होती है, मध्यम बाजारों में भागीदारी मध्यम स्तर की होती है और छोटे बाजारों में व्यापारियों की उपस्थिति बहुत सीमित होती है।

छोटे बाजार मुख्य रूप से स्थानीय विनिमय केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ संग्राहक तत्काल उपभोग आवश्यकताओं के कारण जल्दी से सामान बेचते हैं और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर होने के कारण कम कीमतों पर सामान स्वीकार कर लेते हैं। इसके विपरीत, बड़े बाजार व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे कीमतों का बेहतर निर्धारण होता है और संग्राहकों की आय बढ़ती है।

बाजार के आकार के अनुसार उनमें घूमते कोचियों की औसत संख्या

इस प्रकार, बाजार का आकार आर्थिक लाभ को सीधे प्रभावित करता है। बड़े बाजार क्षेत्रीय व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि छोटे बाजार जीवन निर्वाह विनिमय उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

वन उत्पादों के अंतिम उपयोग का स्वरूप

व्यापारित उत्पादों के वितरण से पता चलता है कि अधिकांश वन उत्पाद औषधीय प्रयोजनों के लिए बेचे जाते हैं। इनका एक छोटा हिस्सा औद्योगिक प्रसंस्करण या सीधे उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट से संकेत मिलता है कि औषधीय उत्पाद व्यापार में प्रमुख स्थान रखते हैं।

यह स्वरूप हर्बल दवाओं और पारंपरिक स्वास्थ्य उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। जंगलों से एकत्रित औषधीय पौधों को उन व्यापारियों को बेचा जाता है जो दवा और हर्बल उद्योगों को आपूर्ति करते हैं। हालांकि, अधिकांश मूल्यवर्धन आदिवासी क्षेत्र के बाहर होता है।

केवल एक छोटा हिस्सा स्थानीय खाद्य उपभोग और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में भाग लेते हैं, न कि प्रसंस्करणकर्ता या उद्यमी के रूप में।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

निष्कर्षों से पता चलता है कि आवधिक बाजार वन मूल्य श्रृंखला के पहले चरण के रूप में कार्य करते हैं। ये दूरस्थ वन गांवों को व्यापक वाणिज्यिक नेटवर्क से जोड़ते हैं। हालांकि, ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा न होने के कारण संग्राहक मूल्य स्वीकार करने वाले ही बने रहते हैं। जहां व्यापारियों का एकाधिकार कम होता है, वहां संग्राहकों को एकाधिकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जहां व्यापारियों का एकाधिकार अधिक होता है, वहां मूल्य प्रतिस्पर्धा से आय में सुधार होता है। इसलिए, बाजार तक पहुंच बढ़ाना आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के बराबर है। औषधीय उत्पादों के व्यापार का प्रभुत्व स्थानीय हर्बल

उद्योगों की संभावनाओं को भी दर्शाता है। यदि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाती हैं, तो लाभ का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी क्षेत्रों में ही रह सकता है।

नीतिगत सिफ़ारिशें

बाजार के बुनियादी ढांचे को भंडारण शेड, वजन करने की सुविधाओं और पारदर्शी मूल्य प्रदर्शन बोर्डों के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। व्यापारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वन गांवों और बाजार केंद्रों के बीच सड़क संपर्क में सुधार किया जाना चाहिए। सहकारी विपणन समूहों को उपज एकत्र करने और सामूहिक रूप से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रेडिंग, सुखाने और पैकेजिंग में प्रशिक्षण संग्राहकों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जड़ी-बूटी औषधि निर्माण, इमली गूदा प्रसंस्करण और महुआ खाद्य उत्पादों जैसे स्थानीय प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे आदिवासी समुदाय कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से मूल्य निर्माता बन सकेंगे। शोषण को कम करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजिटल मूल्य सूचना प्रणाली और मोबाइल भुगतान सुविधाओं को भी शुरू किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अध्ययन से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की लघु वन उपज अर्थव्यवस्था में ग्रामीण आवधिक बाजारों की केंद्रीय भूमिका है। बाजार का आकार, व्यापारियों की उपस्थिति और उत्पाद उपयोग के तरीके संग्राहकों की आय को बहुत प्रभावित करते हैं। बड़े बाजारों में व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, जबकि छोटे बाजार आय को सीमित कर देते हैं। औषधीय उत्पादों के व्यापार की प्रधानता मजबूत वाणिज्यिक मांग को दर्शाती है, लेकिन स्थानीय मूल्यवर्धन सीमित है। आदिवासी समुदाय कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जबकि लाभ अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। बाजार अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के बिना, वन अर्थव्यवस्था आश्रित और असमान बनी रहेगी। ग्रामीण बाजार प्रणालियों को मजबूत करना, प्रसंस्करण नेटवर्क का विस्तार करना और संपर्क में सुधार करना इन आवधिक बाजारों को कुशल आर्थिक संस्थानों में परिवर्तित कर सकता है। ऐसे सुधारों से वन संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देते हुए आदिवासियों की आजीविका में वृद्धि होगी।

REFERENCES

1. Mahapatra, A. K. and Tewari, D. D. (2005). Importance of non timber forest products in rural livelihood security: Evidence from India. *Forest Policy and Economics*, 7(3), 447 to 458.
2. Sharma, A. and Purohit, A. (2012). Marketing of minor forest produce and role of cooperatives in tribal development. *Indian Cooperative Review*, 49(4), 312 to 321.
3. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.). (2016). *Van Dhan Vikas Kendras: Value Addition and Marketing of Minor Forest Produce*. New Delhi.
4. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development). (2017). *Promotion and Value Chain Development of Minor Forest Produce in Tribal Areas*. Mumbai.